

Kalit soʻzlar: Gossypium L., Magic populyatsiya, F₀, turlararo chatishtirish, duragay koʻsaklar tugilishi, toʻliq urugʻlar, genetik moslik, variatsiya.

DEGREE OF SELF-POLLINATION AMONG INITIAL SOURCES AND COMPLETE SEED SET IN SELFED BOLLS IN THE CREATION OF A MAGIC POPULATION

Abstract: This study investigated interspecific and intervarietal crosses of Gossypium L. species and varieties to assess the potential for creating a Magic population. A total of 16 F₀ combinations, including direct and reciprocal crosses, were analyzed. The success of boll formation and complete seed development was found to depend on the genetic compatibility of parental lines, cytoplasmic effects, and the direction of crossing. The most promising combinations were Buxoro-102 × var. el-salvador, OʻzFA-707 × OʻzFA-713, and Genofond-2 × An-515, indicating high genetic stability and efficiency for Magic population development. The results provide a scientific basis for evaluating F₁ and subsequent generations and for cotton breeding programs.

Keywords: Gossypium L., Magic population, F₀, interspecific crossing, boll formation, complete seed set, genetic compatibility, variation.

Gossypium L. turkumiga mansub tutraploid turlarning ayrim vakillari hamda oʻrta tolali navlar asosida Magic populyatsiya yaratish maqsadida tanlab olingan boshlangʻich namunalari oʻrtasida duragaylash ishlari olib borildi. Olib borilgan duragaylash natijasida ularning duragaylanish darajasi va duragay koʻsaklarda toʻliq urugʻlar tugilish koʻrsatkichlari tahlil qilindi.

Turlararo va navlararo chatishtirish natijasida olingan F₀ duragay koʻsaklarining tugilishi va ularda toʻliq urugʻ tugilish darajasini oʻrganish, genetik moslik va duragaylash samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir kombinatsiyada duragaylashning muvaffaqiyatli kechishi genotiplar orasidagi fiziologik, sitoplazmatik va yadroviy moslikka bogʻliq boʻladi.

Tadqiqotlar davomida 16 ta duragay kombinatsiyalar olingan bo‘lib, bunda ikki tomonlama ya’ni, to‘g‘ri va retsirok chatishtirishlar o‘tkazilgan. Olingan kombinatsiyalar bo‘yicha chatishtirishlar soni, olingan duragay ko‘saklar soni, duragay ko‘saklarning tugilish darjasi, duragay ko‘saklarda to‘liq urug‘lar tugilishi, variatsiya koeffitsiyenti ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar statistik tahlil qilinib, namunalarning genetik moslik xususiyatlari baholandi.

Olingan kombinatsiyalar bo‘yicha duragay ko‘saklarning tugilishi darajasi 7,1% dan 90,9% gacha oraliqda bo‘ldi. Tahlil qilinayotgan belgi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Buxoro-102 \times var. el-salvador (90,9%) va O‘zFA-707 \times O‘zFA-713 (90,9%) kombinatsiyalarida kuzatildi. Eng past natijalar var.gambia \times An-516 (7,1%) va A-800 \times O‘zFA-710 (11,1%) kombinatsiyalarida aniqlanib, bu holat turlararo genetik to‘siqlar mavjudligidan dalolat beradi.

Shuningdek, var.el-salvador \times Buxoro-102 kombinatsiyasida duragay ko‘saklar tugilishi 38,5% ni tashkil etgan, ya’ni retsirok yo‘nalishda samaradorlik keskin pasaygan. Bu sitoplazmatik ta’sir va ota-ona shakllarining fiziologik mos kelmasligi bilan bog‘liq. F_0 duragay ko‘saklarida to‘liq urug‘lar tugilish darajasi 42,9% dan 95,1% gacha bo‘ldi. Eng yuqori ko‘rsatkichlar Genofond-2 \times An-515 (94,3%), An-515 \times Genofond-2 (94,4%), hamda An-516 \times var.gambia (95,1%) kombinatsiyalarida aniqlandi. Bu kombinatsiyalar ota-ona shakllarining genetik mosligi va embriogenez jarayonining barqarorligi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Past ko‘rsatkichli kombinatsiyalar (masalan, A-800 \times O‘zFA-710, f.pisco \times Sul-ton) esa embrionning urug‘lanish jarayonidagi postzigotik izolyatsiya omillari ta’siriga tushgan bo‘lishi mumkinligidan dalolat beradi.

Variatsiya koeffitsiyenti (V%) esa kombinatsiyalar bo‘yicha 2,6% dan 33,1% gacha bo‘lganligi qayd etildi. Yuqori variatsiya koeffitsiyenti (V%) f.pisco \times Sul-ton (33,1%) va O‘zFA-710 \times A-800 (20%) kombinatsiyalarida kuzatildi hamda, bu duragaylarda genetik geterogenlik nisbatan yuqori ekanligidan dalolat beradi. Past variatsiya koeffitsiyenti (V%) esa (An-515 \times Genofond-2, An-516 \times var.gambia) kombinatsiyalarida kuzatilib, genetik barqarorlik mavjudligidan dalolat beradi.

Olingan natijalar asosida F_0 duragay ko‘saklarining tugilish darajasi va to‘liq urug‘lar tugilish darajalari ota-ona shakllarining genetik moslik darajasi, sitoplazmatik ta‘sir va chatishtirishlar yo‘nalishiga bog‘liq ravishda farq qildi. Buxoro-102 \times var. el-salvador, O‘zFA-707 \times O‘zFA-713 va Genofond-2 \times An-515 kombinatsiyalari genetik jihatdan istiqbolli duragaylar sifatida ajralib turdi. A-800 \times O‘zFA-710 va var.gambia \times An-516 kombinatsiyalarida duragaylanish samaradorligi past bo‘lib, bu shakllarda turlararo izolyatsiya mexanizmlarini o‘rganish talab etiladi. Olingan natijalar F_1 va keyingi avlodlarda duragay populyatsiyalar genetik barqarorligini va kombinatsion qobiliyatini baholash uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa

Gossypium L. turkumiga mansub tutraploid turlarning ayrim vakillari va o‘rta tolali navlar asosida Magic populyatsiya yaratish maqsadida olib borilgan duragaylash ishlari natijalari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida 16 ta F_0 duragay kombinatsiyalari olingan bo‘lib, ularning tugilish darajasi 7,1% dan 90,9% gacha farqlanganligi aniqlanib, turlararo va navlararo genetik moslikning duragaylash samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi tasdiqlandi. Eng yuqori duragaylanish va to‘liq urug‘ tugilishi ko‘rsatkichlari Buxoro-102 \times var. el-salvador, O‘zFA-707 \times O‘zFA-713 va Genofond-2 \times An-515 kombinatsiyalarida kuzatildi, bu esa ularning genetik jihatdan istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi.

Retsiprok chatishtirishlarda kuzatilgan samaradorlikning pasayishi sitoplazmatik ta‘sir va ota-ona shakllarining fiziologik mos kelmasligi bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan. Shuningdek, past duragaylanish va urug‘ tugilish ko‘rsatkichlari (masalan, A-800 \times O‘zFA-710, var.gambia \times An-516) turlararo izolyatsiya mexanizmlarini o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi. Variatsiya koeffitsiyenti esa duragay kombinatsiyalarining genetik barqarorligi va geterogenligini baholashda muhim mezon bo‘lib xizmat qiladi.

Olingan natijalar Magic populyatsiyalarini yaratishda F_1 va keyingi avlodlarda duragay populyatsiyalarining genetik barqarorligini, kombinatsion qobiliyatini va istiqbolli shakllarni aniqlashda ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gapparov Bunyod, Iskandarov A., Khidirov M., va boshqalar. O‘zbekiston paxta gen banki kolleksiyasiga asoslangan *G. hirsutum* L. genotiplari xilma-xilligi va seleksiya imkoniyatlari. *Journal of Wildlife and Biodiversity*, 2024.
2. Gapparov Bunyod, Kudratova M., Iskandarov A., Rafieva F., va boshqalar. Turlararo paxta gibridlarining morfo-iqtisodiy xususiyatlari va ustunlik darajasi. *Journal of Wildlife and Biodiversity*, 2024.
3. Gapparov Bunyod Mamatkulovich. *G.arboreum* L. va *G.mustelinum* turlarining genetik salohiyatidan *G.hirsutum* L. genotiplarini boyitishda foydalanish. PhD / biologiya fanlari kandidati dissertatsiyasining avtoreferati, O‘zbekiston Qishloq Xo‘jaligi Ilmiy-Tadqiqot Instituti, Toshkent, 2024
4. Gapparov Bunyod M., Arslanov D., Rafieva F. *G.arboreum* L. ichki tur xilma-xilligini sitogenetik tahlil qilish. Xalqaro konferensiya materiallari: “Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning dolzarb masalalari”, 2025.